

БАҲО МУНОСАБАТИНИНГ НОВЕРБАЛ ВОСИТАЛАРДА ИФОДАЛАНИШИ

Сулайманова Нилуфар Жабборовна¹

Сайфуллаева Лайло²

¹ Хорижий тил ва адабиёти: англиз тили ИИ факултети ўқитувчиси . Самарқанд Давлат Чет Тиллар Институту,

² Хорижий тил ва адабиёти: англиз тили ИИ факултети иккинчи босқич талабаси . Самарқанд Давлат Чет Тиллар Институту
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6338670>

Тилнинг луғавий таркиби объектив борлиқдаги барча предмет ва ҳодисаларни, жараёнларни англашга хизмат қилади. Бинобарин, инсон фикр алмашиш жараёнида борлиққа, атрофдаги нарсаларга, воқеа-ҳодисаларга ўз муносабатларини ифодалашга интилади. Фикр алмашиш жараёнида сўзловчи вербал воситалар билан биргаликда новербал воситалардан ҳам фойдаланади. Бу албатта, сўзловчининг у ёки бу фикрни қандай тарзда ёки қандай вазиятда баён қилишига боғлиқ. Биламизки, тилимизнинг новербал таркиби кўплиги ва ранг-баранглиги, турли хил маъно оттенкаларини ифодалаши билан характерланади. Дарҳақиқат, тилимизнинг новербал воситаларини кузатсак, уларнинг баъзилари бирор нарса, ҳодисаларни, ёхуд кишилар характерини атабгина қолмасдан, айна пайтда сўзловчининг шу ҳодисага, характерга ўз баҳосини, муносабатини ҳам билдиради. Бу муносабатлар ижобий ёки салбий тарзда юз беради. Ўзбекларда “ижобий баҳо ифодаланиши суйиш, эркалаш, мақташ, кичрайтириш, камтарлик, хокисорлик ва фахрланиш каби маъноларни ифодаловчи новербал воситалар ёрдамида юзага чиқади. Бу маънолардан бир қисмини умумлаштириб, хушмуомалалик, иккинчи қисмини камтарлик деса бўлади” [2, 35]. Ўзбекларда ижобий баҳо ифодаловчи паралингвистик воситалар сифатида тобе ва муте овозда гапириш, бош ирғаш (пастга қараш), бошни осилтириш, бош бармоқни кўрсатиш, бош бармоқни кўрсаткич бармоққа ишқалаш, елкага уриш, энг шимариш, қарсак чалиш, қўл кафтларига тупуриш, қўлларни бирлаштириш, қучоқлашиб кўришиш, қўшқўллаб кўришиш, сабабсиз оғизни тўсиб гапириш, тиззага уриш, ўнг қўл билан ошни ошаган сингари оғизга олиб бориш, ўнг қўлни кўкракка қўйиш, мастона-мастона чайқалиш, уялиш, кўзларни олиб қочиш, энгил табассум қилиш, жилмайиш, иймаланувчан табассум, кулимсираш, юзни рўмол билан ўраш кабиларни ажратиш кўрсатиш мумкин. Ҳиссиётлар, ички кечинмалар, умуман, руҳий ҳолат тана ҳаракатлари ёрдамида воқеланади ва мулоқот жараёнида коммуникантларнинг нутқий вазиятдаги ҳолати ҳақида қўшимча ахборот олишга асос бўлади. Хусусан, бош бармоқни очиқ, қолган бармоқларни юмган ҳолда кўрсатиш “зўр”, “аъло” каби маъноларни ифодалаб, ижобийликни билдиради. Масалан, – Тинчликми, Тўлажон? – деди ойим, ҳовлида югуриб юрганимга ажабланиб. Мен ўнг қўлимнинг панжасини очиб ойимга кўрсатдим. – Хўп, ишинг беш экан, – буни билдим (М.Исмоилий). “Агар иккала қўлнинг бош бармоқларини очиқ, қолганларини юмган ҳолда кўрсатилса, “жуда зўр”, “жуда аъло” каби маъноларни билдириб, ижобий баҳони кучайтириб келади” [1, 68]. Ўзбекларда узоқ муддат кўришилмаганда ёки яқин кишилар билан қучоқлашиб кўришилади. Бу ҳаракат, асосан, эркаларда кузатилиб, суҳбатдошига нисбатан самимий, ижобий

муносабатни ифодалайди: Ҳозир ҳам автобусдан тушиб, тўғри Ботирнинг ишхонасига кириб борди. Дўсти хонасида экан, кучоқлашиб кўришиб, ҳол-аҳвол сўрашдилар (oqardaryoovoz.uz). Бундан ташқари ўзбек эркаклари орасида қўл бериб кўришишлик одат тусига айланган. Қўшқўллаб кўришишлик эса суҳбатдошга нисбатан қўшимча ҳурмат маъносини ифодалаб, ижобийлик касб этади: Бундай кезлари унчамунчага сир бермайдиган отам салобат билан қишлоқдошларимизни

қўшқўллаб кўришиб кутиб олар, боболар отамни дуо қилар, акаларим уларнинг қўлларига сув қуяр, сочиқ тутишар эди (Ўзбекистон адабиёти ва санъати). Сабабсиз оғиз тўсиб гапириш аёлларга хос ижобий ҳолат бўлиб, буни ўзбекона ибодат ва андишанинг бир кўриниши дейиш мумкин: Азиза оғзини ҳовучида тўсиб, секингина дераза томонга ўгирилди (А.Обиджон). Қўлни кўксига қўйиш ишораси суҳбатдошига нисбатан ҳурматни ифодалаб, ўзбек эркаклари ва аёллари нутқий вазиятнинг кўплаб ҳолатларида бундан фойдаланадилар. Хусусан, саломлашганда: – Ассалому алайкум, тақсир! – деди Бешим қўлларини кўксига қўйиб ва ҳурмат ила ерга эгилди. Нотаниш киши алик олди. Шу пайт фолбиннинг ҳам овози эшитилиб қолди. У ҳам қўлини кўксига қўйиб саломлашди. (Н.Арслон); давлат мадҳияси янграётганда: Ўша пайтдан бошлаб болалар боғчалари, мактаблар, академик лицейлар ва касб-хунар коллежларида душанба кунги сабоқлар Давлат байроғининг тантанали суратда кўтарилиши, болаларимизнинг ўнг қўлини кўксига қўйиб мадҳиямизни куйлашидан бошланиши фарзандларимиз қалбида Ватанга, Давлатимиз рамзларига нисбатан илиқ муносабатнинг пайдо бўлишига олиб келди. (С.Олим, Ш.Жумаев); узр сўраганда: Қосимбек қўлини кўксига қўйиб, бош эгди: – Кулингизнинг густоҳлигини афв этинг, бегим, мен амирзодамнинг ижозатлари билан дилимда борин сўзладим. (П.Қодиров); суҳбатдошга ҳурмат кўрсатганда: У кўриниш бериши билан Тоғай лумбоз белидаги қиличини шарақлатиб югуриб келди-да, иккала қўлини кўксига қўйиб: – Ҳазратим, хизматингизга мунтазирман, – деди. (Н.Исмоилов) Табассум қилиш, жилмайиш каби новербал ҳаракатлар ҳам ижобий характердаги воситалар бўлиб, суҳбат жараёнида адресант ва адресат ўртасидаги субъектив муносабатни ифодалайди: Жажжигина қизалоқ маҳзун мусофирга қараб жилмайиб қўйди. Бу майин жилмайиш мусофирнинг кўнгилни чоғ қилди ва бир вақтлар ўзига ёрдам берган дўстига миннатдорчилик билдириб қўйиши лозимлигини хотирлатди. (muslim.uz) Бундан ташқари очиқ кафтларни суҳбатдошга кўрсатилиши (бундай ҳолат кишининг тўғрисиўзлиги, самимийлигини яққол намоёниш этади); суҳбатдош уни тўғри тушунишларини истаган ҳолда фаол қўл ҳаракатларини амалга ошириши; қўллар чалиштирилмаган, эркин ҳолатда суянчиқ устига қўйилган, агар суянчиқ бўлмаса, тиззалар устига қўйилган, қомат тик ҳолатда ва бир вақтнинг ўзида бироз бўш қўйилган. Оёқлар ҳам чалиштирилмаган, табиий ва эркин ҳолатда, тўғри қўйилган ҳолати; адресат адресант кўзига диққат билан хотиржам тикилади. Бош тўғрига қараган (ён томонга эгилмаган, “бурнини кўтармаган”, “қош остидан” тикилмаган). Елкалар эркин ҳолатда туширилган ҳолатлар ҳам нутқий вазиятда ижобий баҳо муносабатини ифодалайди.

Адабиётлар:

1. Қамбаров Ғ. Баҳо муносабати ва унинг ўзбек тилида ифодаланиши: Филол. фан. номз. ... дисс. – Тошкент, 2008. – 125 б.

2. Ҳожиева Ҳ. Ўзбек тилида ҳурмат майдони ва унинг лисоний-нутқий хусусиятлари: Филол. фан. номз. ... дисс. – Самарқанд, 2001.